

Undgåelse af nyheder, podcast og danskernes syn på public service

Temarapport: Danskernes brug af nyhedsmedier

Kim Schrøder, Mark Blach-Ørsten, Mads Kæmsgaard Eberholst

CENTER FOR NYHEDSFORSKNING
Roskilde Universitet

Undgåelse af nyheder, podcast og danskernes syn på public service

Tematisk delrapport: Danskernes brug af nyhedsmedier

Kim Schrøder, Mark Blach-Ørsten, Mads Kæmsgaard Eberholst

Forskningsrapport

Rapportens analyser er udarbejdet af Kim Schrøder, Mark Blach-Ørsten og Mads Kæmsgaard Eberholst, Roskilde Universitet. Samarbejdet med Reuters Institute for the Study of Journalism er i 2022-2024 muliggjort af en bevilling fra Dagspressens Fond.

© Ophavsretten til denne publikation tilhører: Forfatterne og Center for Nyhedsforskning

Kontakt:

Kim Schrøder, kimsc@ruc.dk
Mark Blach-Ørsten, oersten@ruc.dk
Mads Kæmsgaard Eberholst, makaeb@ruc.dk

Printed in Denmark 2023
1. udgave, 1. oplag

Online edition
DOI: 10.5281/zenodo.7965043
ISBN: 978-87-973514-4-4
ISSN: 2596-6472

Center for Nyhedsforskning

Institut for Kommunikation og
Humanistisk Videnskab

Roskilde Universitet
Universitetsvej 1
4000 Roskilde

www.ruc.dk/cfn

Om undersøgelsen

Denne tematiske rapport udvælger og belyser tre temaer fra den årlige internationale Reuters-undersøgelse. Den er således en forløber for den hovedrapport, *Danskernes brug af nyhedsmedier 2023*, der publiceres til efteråret 2023. Nærværende temarapporten er udgivet 14. juni 2023, samme dag som den internationale Reutersrapport, og omhandler følgende tre temaer:

- Undgåelse af nyheder
- Danskernes syn på public service-nyheder
- Brug af podcasts

Formålet med den internationale Reuters-undersøgelse og med vores rapporter om nyhedsbrug i Danmark, der udspringer heraf, er at forstå, hvordan folk bruger nyheder på tværs af platforme og formater i en række forskellige lande verden over. Den er resultatet af et samarbejde mellem *Center for Nyhedsforskning* ved Roskilde Universitet og en række internationale samarbejdspartnere, koordineret af *Reuters Institute for the Study of Journalism* ved University of Oxford. Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov som en online spørgeskemaundersøgelse. Spørgsmålene var i felten fra slutningen af januar til begyndelsen af februar 2023.

Den danske stikprøve (N=2033) afspejler den andel af befolkningen, der har adgang til internettet (98 pct.) (Newman et al. 2023). Fra og med 2021 sorteres de adspurgte, der siger, at de bruger nyheder mindre end en gang om måneden, ikke længere fra; de frasorterede omfattede typisk 2-3 pct. af stikprøven. Den nye fremgangsmåde kan påvirke nogle af tallene marginalt, fordi stikprøven nu omfatter respondenter, der formentlig er mindre interesserede i nyheder, har mindre tillid til nyheder, er mindre villige til at betale for nyheder, osv.

Undersøgelsen afspejler altså svar fra online nyhedsbrugere. Respondenterne kommer fra YouGov's panel, og undersøgelsen er derfor ikke baseret på fuldt ud tilfældig udvælgelse, men er vejet for repræsentativitet med hensyn til alder, køn, geografisk fordeling og socialklasse på baggrund af data fra blandt andet Danmarks Statistik.

I en række lande, heriblandt Danmark, er stikprøven fra 2023 også politisk repræsentativ, baseret på deltagernes stemme ved det seneste valg. Da undersøgelsen er en online spørgeskemaundersøgelse, inkluderer den ikke den del af befolkningen, der ikke bruger internettet (2 pct.) (Newman et al. 2023).

Resultaterne er dermed ikke nødvendigvis repræsentative for befolkningen som helhed og underrepræsenterer sandsynligvis særligt ældre danskere samt danskere med lav indkomst og lavt uddannelsesniveau. Desuden er undersøgelsen, som alle andre af sin art, påvirket af problemer med pligtsvar (tendens til, at folk overdriver deres deltagelse i, hvad de betragter som ting, de "burde" gøre, for eksempel følge med i nyheder). Med en stikprøve af denne størrelse er resul-

taterne overordnet normalt behæftet med en usikkerhed på op til +/- 2 procentpoint. For generelle overvejelser om undersøgelsens metode se <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/>.

Læsere, der er interesserede i den fuldstændige undersøgelse, eller i konkrete lande fra Asien, Syd- og Mellemerika samt Australien og Sydafrika, kan orientere sig i den internationale rapport om undersøgelsen, "Reuters Institute Digital News Report 2023", som er frit tilgængelig på nettet på <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/>. Al underliggende data er ligeledes tilgængeligt her til fri download i forskellige formater. Data for Danmark kan rekvireres fra forfatterne af denne rapport.

Center for Nyhedsforskning ved Roskilde Universitet har stået for den danske del af denne undersøgelse med finansiering fra Dagspressens Fond.

Indholdsfortegnelse

Om undersøgelsen	3
Indholdsfortegnelse	5
Resumé	6
Undgåelse af nyheder	8
<i>Det overordnede billede af nyhedsundgåelse i verden</i>	8
<i>Det overordnede billede i Danmark</i>	8
<i>Hvordan undgår folk nyheder?</i>	12
<i>Hvilke emner undgår nyhedsundgåerne?</i>	13
<i>Hvordan kan nyhedsorganisationerne tackle nyhedsundgåelse?</i>	14
Public service	17
<i>Public service som både et samfundsmæssig og personligt gode</i>	18
<i>'Crowding out' – Betalende forbruger mere af alle slags medier</i>	23
<i>Lokale- og regionale public service-medier</i>	26
Podcasts	28
<i>Nyheds podcast-lytning – fortsat ekspansion</i>	28
Litteratur	34

Resumé

Undgåelse af nyheder

- Der er 19 pct. af danskere, der siger, at de 'ofte' eller 'nogle gange' undgår nyheder – 2-3 procentpoint lavere end i de øvrige nordiske lande. Det danske tal er uændret siden 2022. 4 pct. siger, at de 'ofte' undgår nyheder.
- Kvinder (23 pct.) er mere tilbøjelige til at undgå nyheder end mænd (14 pct.)
- Alder: De 55-64-årige er med 17 pct., og de 65+ -årige (11 pct.) er mindre tilbøjelige til at undgå nyheder. De yngre aldersgrupper ligger lige over landsgennemsnittet på 19 pct.
- Politisk observans: 59 pct. af de højreorienterede undgår aldrig nyheder, over for 42 pct. af de venstreorienterede.
- I 2023 er det mest undgåede nyhedsemne Ukraine (51 pct.). De næstmest undgåede emner er Sport (26 pct.) og Klima (25 pct.).

Public service-nyheder

- 74 pct. af danskerne svarer, at public service-nyhedsmedier er vigtige for samfundet. I Finland er tallet 79 pct., mens tallene er 72 pct. for Norge og 68 pct. for Sverige.
- Aldersmæssigt er det de 18 til 24-årige, der i lavest omfang mener, at public service er af vigtighed for samfundet, mens især aldersgrupperne 55-64 år og 65+ begge svarer, at public service er meget eller ret vigtigt for samfundet.
- Den største forskel finder vi dog, hvis vi kigger på variabelen 'politisk interesse'. Her svarer 80 pct. af de respondenter, der erklærer sig 'meget interesserede i politik', at public service spiller en vigtig samfundsmæssig rolle, mens det samme kun gør sig gældende for 38 pct. af de respondenter, der svarer, at de ingen interesse har i politik.
- Blandt aldersgruppen 45+ finder vi de fleste brugere af flow-tv på DR og TV 2, og de fleste brugere af printaviser. Lidt overraskende er det dog, at de 18 til 24-årige i højere grad end aldersgruppen 25 til 44 år læser aviser på print. 35 pct. af denne aldersgruppe læser således aviser, mens kun 20 pct. af aldersgruppen ser flow-tv på DR, og 15 pct. ser flow-tv på TV 2.
- Brugen af public service-nyhedsmedier ser ikke ud til negativt at påvirke villigheden til at betale for andre typer af nyhedsmedier. Derimod er der blandt brugere, der betaler for nyheder, en højere brug af samtlige public service-medier(online), end blandt gruppen, der ikke betaler for nyheder.

Brug af podcast

- 34 pct. af danskerne lytter til podcast. Flere andre lande ligger højere: Sverige 44 pct., USA 41 pct., Spanien 45 pct.

- Jo yngre, jo mere podcastlytning: Cirka 60 pct. i aldersgruppen 18-34, over for 22 pct. blandt de 55-64-årige og kun 11 pct. i gruppen 65+. DR dominerer blandt udgiverne af nyhedspodcasts: 51 pct. har lyttet til en DR-podcast, 6 pct. til en TV2-podcast, 5 pct. til en Podimo-podcast.
- De mest aflyttede nyhedspodcasts er Genstart (26 pct., DR), Orientering (6 pct., DR), Dato (5 pct., TV2), og Det vi taler om (4 pct., BT)

Undgåelse af nyheder

Det overordnede billede af nyhedsundgåelse i verden

Selvom nyhedsundgåelse har været et hedt diskuteret emne i mediebranchen de seneste år, så er der i årets internationale tal positive tendenser at spore. Generelt er niveauet for nyhedsundgåelse faldende blandt alle de deltagende lande. Sidste år lå den samlede nyhedsundgåelse på 38 pct., og den er i år faldet til 36 pct. (ikke vist på Figur 1). Ser vi alene på nyhedsundgåelse i de lande, vi sammenligner os med i denne rapport, er niveauet generelt noget under det internationale gennemsnit, dog med både positive og negative undtagelser. Negativt træder både USA og Storbritannien frem og ligger omkring eller over gennemsnittet. Forklaringen på dette skyldes i overvejende grad det amerikanske mediebillede, der er stærkt polariseret (se eventuelt den internationale rapport), og for Storbritanniens vedkommende er de samme tendenser gældende; sandsynligvis forstærket af en række medierelaterede skandaler. I den positive ende finder man de nordiske lande, der alle ligger betragteligt under gennemsnittet, og rent faktisk markerer Danmark sig yderligere positivt ved at være det land i Norden med den laveste grad af undgåelse af nyheder. I verden er det Japan, der er lavest rangeret med 11 pct. nyhedsundgåere (ikke vist på figuren).

Figur 1: Undgåelse af nyheder, internationalt

Figur 1: Undgåelse af nyheder, internationalt. Q1di_2017. Synes du, at du bevidst prøver på at undgå nyheder for tiden?

Det overordnede billede i Danmark

Den årlige Reuters-undersøgelse af brugen af nyhedsmedier, som denne rapport udspringer af, har siden 2016 interesseret sig for de mennesker, der er "sjældne nyhedsbrugere" eller som direkte "undgår nyheder", for de mulige årsager til, at folk fravælger nyheder og for de mulige ne-

gative konsekvenser for den demokratiske debat. Emnet har også påkaldt sig stor opmærksomhed i den internationale forskningslitteratur (Schrøder & Blach-Ørsten 2016; Villi et al. 2022), hvor man blandt andet har diskuteret, hvor udbredt nyhedsundgåelse skal være, for at den bør give anledning til kommerciel eller demokratisk bekymring (Palmer & Toff 2022). I vores 2022-rapport var undgåelse af nyheder et af de emner, der påkaldte sig størst interesse både i nyhedsbranchen og mere generelt i den offentlige debat. I Danmark var undgåelse af nyheder siden 2017 steget med 6 pct.-point til 20 pct. På den internationale nyhedsscene var der stor bekymring for den betydelige stigning i nyhedsundgåelse, der kunne påvises på tværs af undersøgelsens lande, ikke mindst i lande som USA og Storbritannien, hvor omfanget af nyhedsundgåelse i 2022 omfattede mere end 40 pct. af befolkningen (det er faldet med nogle få procentpoint i 2023, se årets internationale Reuters-rapport).

Blandt de adskillige årsager til denne adfærd fokuserede den danske debat på én enkelt årsag: At mange angav som grunden til, at de undgår nyheder, at nyheder ofte påvirker deres humør negativt. Som konsekvens heraf konkluderede debatten, at nyhedsmedierne burde bringe flere positive eller konstruktive nyheder og overså, at problemet måske i lige så høj grad skyldes, at folk bliver udmattede af mængden af nyheder i det hele taget; specielt den massive dækning af bestemte emner og begivenheder, for eksempel politik og coronasituationen – en 'nyheds-overload' (Jørstad 2023).

Den internationale forskergruppe bag undersøgelsen besluttede derfor, at 2023-undersøgelsen skulle forsøge at udrede flere aspekter af fænomenet 'undgåelse af nyheder', med det formål at sætte nyhedsmedierne i stand til bedre at forstå og håndtere problemet.

Figur 2: Bevidst undgåelse af nyheder fordelt på alder

Figur 2: Bevidst undgåelse af nyheder fordelt på alder. Q1di_2017. Synes du, at du bevidst prøver på at undgå nyheder for tiden?

Figur 2 viser, at 19 pct. (afrundet) af danskerne siger, at de undgår nyheder 'ofte' eller 'nogle gange', 26 pct. siger, at de undgår nyheder 'en gang imellem', mens halvdelen siger, at de 'aldrig' undgår nyheder. Det landsdækkende billede af undgåelse af nyheder i Danmark er dermed uændret siden 2022.

Når vi i undersøgelsen interesserer os for undgåelse af nyheder, hænger det sammen med, at det at følge med i nyhedsstrømmen ofte anses for at være en væsentlig forudsætning for et velfungerende demokrati – borgerne skal være informeret om hvilke emner, der står på den offentlige dagsorden og skal kunne sætte sig ind i de holdninger, der er i spil i den offentlige debat. Det bør derfor altid give anledning til selvransagelse hos nyhedsmedierne, når én dansker ud af fem siger, at de 'nogle gange' undgår nyheder.

Men for en undersøgelse som vores kan man også spørge hvilket niveau for undgåelse af nyheder, der må anses for at være et demokratisk faresignal. De tal, vi nævner ovenfor, handler om, hvor mange danskere, der siger, at de undgår nyheder 'tit' og 'nogle gange'. Man kan diskutere, om folk, der undgår nyheder 'nogle gange' udviser en demokratisk bekymrende adfærd, eller om bekymringen kun bør gælde borgere, der 'tit' undgår nyheder. I Danmark er dette tal fortsat 4 pct. i 2023, og i ingen af de demografiske grupper, vi kigger på nedenfor, er 'ofte'-tallet højere end 7 pct.

De landsgennemsnitlige tal dækker over visse demografiske forskelle. Der er tendens til, at kvinder (23 pct.) oftere end mænd (14 pct.) undgår nyheder, og der er 57 pct. af mændene mod 43 pct. af kvinderne, der aldrig undgår nyheder (ikke vist i figuren).

Nyhedsundgåelse er svagt korreleret med alder (Figur 2): De ældste grupper på 55-64 år (18 pct.), og endnu mere tydeligt for de +65-årige (11 pct.), er mindre tilbøjelige til at undgå nyheder 'ofte eller 'nogle gange', mens de øvrige aldersgrupper ligger et par procentpoint over befolkningsgennemsnittet. Det modsatte perspektiv – hvor mange, der 'aldrig' undgår nyheder – udviser større forskelle: Mens der er 65 pct. af de +65-årige, der aldrig undgår nyheder, falder dette tal jævnt ned gennem aldersgrupperne til 34 pct. blandt de 18-24-årige. Det skyldes, at de 18-34-årige er mere tilbøjelige end de ældre og yngre grupper til at undgå nyheder 'en gang imellem', og de er også nogle få procentpoint mere tilbøjelige til at undgå nyheder 'ofte'.

Figur 3: Bevidst undgåelse af nyheder fordelt på demografi

Figur 3: Bevidst undgåelse af nyheder fordelt på demografi. Q1di_2017. Synes du, at du bevidst prøver på at undgå nyheder for tiden? (værdier under 2% vises ikke)

I forhold til indtægt viser forskellene sig især for hvor mange, der siger, at de 'aldrig' undgår nyheder (Figur 3). Højindtægtsgruppen er den mest nyhedsloyale: 59 pct., der aldrig undgår nyheder, i mellemindtægtsgruppen gælder det 52 pct. over for kun 44 pct. i lavindkomstgruppen.

Forskellene mellem uddannelsesniveauer er næsten ikke til at få øje på; kun en svag tendens til, at højtuddannede i højere grad svarer, at de 'aldrig' undgår nyheder.

På variabelen politisk observans viser det sig, at folk der stemmer til højre for midten, er de mest nyhedsloyale (59 pct. undgår aldrig nyheder), mens folk, der stemmer til venstre for midten, hyppigere slipper nyhedsstrømmen (42 pct. undgår aldrig nyheder).

Figur 4: Undgåelse af nyheder og interesse for politik

Figur 4: Undgåelse af nyheder og interesse for politik. Q1di_2017. Synes du, at du bevidst prøver på at undgå nyheder for tiden? / Q2_new2018. Hvor interesseret, hvis overhovedet, vil du sige, at du er i politik? (værdier under 2% vises ikke).

Der er en vis tendens til, at nyhedsundgåere er mindre interesseret i politik (Figur 4) i den forstand, at mens 27 pct. af danskerne generelt erklærer, at de ikke interesserer sig for politik, så er det 9 procentpoint flere blandt nyhedsundgåerne (36 pct.), der ikke er interesseret i politik.

En forsigtig og lidt firkantet karakteristik af den typiske danske 'nyhedsundgæer' vil være, at det er en lavtuddannet kvinde i 30'erne, som stemmer til venstre for midten og ikke er særligt interesseret i politik.

Hvordan undgår folk nyheder?

Vi spurgte folk, hvad de gør i hverdagen for at undgå nyheder. Tallene i Figur 5 er baseret på alle de respondenter, der til det overordnede spørgsmål, om de undgår nyheder, svarede 'ofte', 'indimellem' og 'nogle gange' (906 respondenter). Tallene viser de syv hyppigste måder, hvorpå respondenterne aktivt prøver at undgå nyheder. Ud fra en antagelse om, at den enkelte har flere undgåelsesstrategier, havde de mulighed for at vælge så mange svarmuligheder, som de ville.

Figur 5: Handlinger for bevidst at undgå nyheder

Figur 5: Handlinger for bevidst at undgå nyheder. Avoidance_behaviours_2023. Du angav, at du aktivt forsøger at undgå nyheder. Hvilke af følgende handlinger foretager du? Du bedes vælge alle relevante svar. N=906

Den mest udbredte måde at undgå nyheder på i alle aldersgrupper er at tjekke nyhedskilder mindre ofte – gennemsnitligt 32 pct. siger, at de begrænser deres nyhedsindtag på denne måde.

Der er også mange (26 pct. blandt alle - og hele 39 pct. af de 35-44-årige, ikke vist på figuren), der bevidst fravælger nyheder ved at prioritere aktiviteter, der ikke har med nyheder at gøre. Næsten lige så mange (25 pct.) undgår bestemte nyhedsemner (se nærmere i næste afsnit).

To beslægtede undgåelsesstrategier består i helt at undgå bestemte nyhedskilder (fx TV-nyheder, aviser, online nyhedssider) – 19 pct. siger, de gør det (dog ikke i så høj grad de yngste 18-24 år og de ældste 65+) – og/eller at ignorere, rulle forbi eller skifte kanal, så snart der dukker nyheder op – det er der 21 pct., der gør.

Der er 19 pct., der siger, at de undlader at tjekke nyheder på bestemte tider af dagen, for eksempel som det første om morgenen eller det sidste om aftenen. Og så er der 17 pct., som har begrænset mængden af nyhedsnotifikationer via e-mail eller på mobilen, så de ikke får den daglige nyhedspåmindelse eller hyppige 'breaking news'-notifikationer.

Hvilke emner undgår nyhedsundgåerne?

25 pct. af dem, der undgår nyheder 'ofte', 'nogle gange' eller 'en gang imellem' siger, at det, de gerne vil undgå, er bestemte nyhedsemner. Denne gruppe udgør 231 individer, som vi har bedt

om at specificere hvilke emner, de prøver at undgå. Resultatet kan ses i Figur 6. På grund af det lave antal respondenter i denne analyse-undergruppe undlader vi at analysere demografiske mønstre i disse data.

Figur 6: Emner der bevidst søges undgået

Figur 6: Emner, der bevidst søges undgået. Avoidance_topics_2023. Du angav, at du aktivt forsøger at undgå bestemte nyhedsemner. Hvilke af følgende emner prøver du at undgå? Du bedes vælge alle relevante svar. N=231

Næsten halvdelen af denne gruppe har nået et mætningspunkt over for nyheder om krigen i Ukraine. Man skal her huske på, at vores undersøgelse er gennemført i relation til det nyhedsbillede, folk havde i hovedet i starten af februar 2023. Tilsvarende var der i februar 2022 flest, der svarede, at de var trætte af nyheder om coronapandemien.

Topscorene blandt de mere traditionelle nyhedsemner er Sport (26 pct.), Klima (26 pct.) og Sundhed (24 pct.). Bunden af listen med de emner, der påkalder sig mindst irritation, omfatter Lokale nyheder (5 pct.), Videnskab (10 pct.), Uddannelse (11 pct.) og Kultur (12 pct.).

Hvordan kan nyhedsorganisationerne tackle nyhedsundgåelse?

Det er klart, at vigende interesse for nyheder udgør en udfordring for såvel private nyhedsorganisationer, for hvem nyheder er en vare, der skal afsættes til forbrugere, som for public service-institutioner, der skal leve op til politiske krav om at nå bredt ud til danskerne med indhold, som de efterspørger og finder relevant.

Figur 7: Interesse for forskellige typer af nyheder blandt alle og nyhedsundgåere

Figur 7: Interesse for forskellige typer af nyheder blandt alle og nyhedsundgåere. Q1di_2017. Synes du, at du bevidst prøver på at undgå nyheder for tiden? / News_interest_2023: Hvor interesseret er du i følgende typer af nyheder?

Vi har spurgt danskerne, hvor interesserede de er i en række forskellige typer af nyheder. Her kigger vi på, om der er forskel på, hvordan både 'danskerne generelt' og 'specifikt nyhedsundgåere' prioriterer forskellige typer af journalistik. Ud over en generel interesse i at tilvejebringe viden om danskernes præferencer på dette felt, er vi specielt interesserede i, om der er nogen særlige tiltag, som nyhedsorganisationerne kan benytte sig af for at tilpasse deres nyhedsudbud på en måde, der kan reducere nyhedsundgåelsens omfang¹.

Vi nævnte ovenfor, at den danske debat om nyhedsundgåelse har fokuseret meget på behovet for nyheder, der ikke har en så udtalt negativ indvirkning på folks humør. Vores undersøgelse viser, at der generelt (43 pct.) er et ret stort ønske om positiv journalistik, der ikke anlægger en kritisk vinkel, og at nyhedsundgåere i lidt højere grad har dette ønske (50 pct.).

¹ Gruppen 'nyhedsundgåere' i denne delundersøgelse omfatter respondenter, der svarede, at de undgår nyheder 'ofte' eller 'nogle gange'. 'Interesse' skal her forstås som holdningen hos de respondenter, der tilkendegav, at de var 'meget interesserede' i de pågældende journalistiktyper

Samme billede ses, når det handler om journalistik, der er konstruktiv og foreslår løsninger i stedet for blot at udpege problemerne – 41 pct. af danskerne generelt er interesserede i det, over for 44 pct. af nyhedsundgåerne.

Mens 44 pct. af danskerne gerne vil opdateres om den seneste udvikling i dagens store nyhedshistorier, er det kun 34 pct. af nyhedsundgåerne, der har dette behov. De to grupper er nogenlunde lige interesserede i undersøgende journalistik, der afslører magtmisbrug og lignende (ca. 35 pct.), mens lidt flere nyhedsundgåere (28 pct. over for 23 pct.) er interesserede i 'nyhedshistorier om mennesker, der ligner mig'. Nyhedsundgåernes lidt større lyst til at læse 'Explainers', der hjælper én med at forstå komplekse sagsforhold (17 pct. over for 12 pct.), vidner måske om, at nogle af dem siger, at de har svært ved at forstå nyhederne.

Figur 7 anviser således nogle mulige tiltag om konkrete journalistiske strategier, som nyhedsmedierne kan bruge for at mindske trætheden af nyheder. Men oplevelsen af, at man bliver overvældet af nyheder, er vanskeligere for nyhedsmedierne at gøre noget ved, fordi den er skabt af nyhedsmediernes aggregerede prægning af nyhedsbilledet: Det er det samlede nyhedsudbud på tværs af medier og på alle tider af døgnet, der får nogle danskere til at føle sig tæppebombet med nyheder.

Public service

De årlige analyser af 'Danskernes brug af nyhedsmedier', såvel som de årlige internationale analyser fra 'Reuter Digital News Report', har løbende kunnet dokumentere, at public service-nyhedsmedier nyder en høj grad af tillid fra deres brugere og er blandt de mest anvendte nyhedskilder i deres respektive mediemarkeder (Schrøder, Blach-Ørsten & Eberholst, 2022; Newman et al., 2023). Samtidig har andre internationale analyser kædet public service-nyhedsmedier sammen med velfungerende demokratier (Neff & Picard, 2021), en højere grad af viden i befolkningen (Curren et al., 2009, Strömbäck, 2017) samt muligheden for at begrænse polarisering i befolkningen (Båge, 2022). I de fleste af de internationale analyser er det særligt public service-nyhedsmediernes i de nordiske lande, der fremhæves. Ét er dog, hvordan Norden tager sig ud i internationale sammenligninger. Noget andet er, hvordan de nordiske mediebrugere, der jo i den sidste ende er dem, som betaler for public service, oplever public service selv. Schrøder, Blach-Ørsten & Eberholst (2020) viser, at public service-nyhedsmedier stadig spiller en central rolle for de nordiske nyhedsbrugere og Lindell, Jakobsson og Stiernstedt (2022), viser, hvordan der i et stort udsnit af den svenske befolkning stadig er en klar opbakning til public service. Svensk forskning peger dog også på udfordringer. For eksempel fremhæves det, at opfattelse, brug og opbakning til public service kan påvirkes af politisk ståsted, alder, indkomst og køn (Båge, 2022). I det følgende vil vi gå i dybden med flere af disse faktorer baseret på årets undersøgelse, hvor public service, især i de nordiske lande, igen spiller en fremtrædende rolle.

Igen i år viser analysen af Danmark, at tilliden til public service-nyhedsmedier er den højeste blandt alle danske nyhedsmedier (Newman et al., 2023:70-71). Således har 83 pct. af danskerne tillid til DR, mens 79 pct. har tillid til TV 2. Børsen kommer på tredjepladsen med 72 pct. Ligeledes viser årets analyse, at brugen af nyhedsmedier offline domineres af DR, TV 2, TV 2 News, TV 2's regionale nyheder og DR P4. Som noget nyt i år følges disse data op af nye spørgsmål med fokus på brugernes opfattelse af vigtigheden af public service-nyhedsmedier både ud fra et samfundsmæssigt perspektiv og ud fra et personligt perspektiv. Svarene på begge spørgsmål er afbilledet i Figur 8.

Det første, som der fremgår af figuren, er, at de nordiske lande skiller sig klart ud fra de andre lande, der er inkluderet. Således bedømmes både den samfundsmæssige og den personlige vigtighed af public service højest i de nordiske lande med Finland som topscorer og Danmark på andenpladsen. Det er den samfundsmæssige værdi af public service, der vægtes højest. Således svarer 79 pct. af de adspurgte i Finland, at public service-nyhedsmedier er vigtige for samfundet, mens tallet for Danmark er 74 pct, for Norge 72 pct. og for Sverige 68 pct. Mens studier af public service i Finland har fremhævet, at YLE står i en stadig mere sårbar position med manglende politisk opbakning (Karppinen & Ala-Fossi, 2018), så ser den finske befolkning ud til fortsat at bakke op om finsk public service, såvel som hele det finske mediesystem, der igen i år ligger nummer ét, når det drejer sig om tillid til nyhedsmedier (Newman et al., 2023). I en tidligere dansk analyse med fokus på redaktionelle nyhedsmedier, forstået som både private medier og public service-

medier, svarer knap 76 pct. af de adspurgte borgere, at journalistisk redigerede medier er vigtige eller meget vigtige for et oplyst samfund i Danmark (Blach-Ørsten, Mayerhöffer & Willig, 2019).

Den personlige betydning af public service er en smule mindre i de nordiske lande, men viser dog tydeligt, at størstedelen af brugerne også oplever en personlig fordel ved brugen af public service-nyhedsmedier. Ser vi på lande uden for de nordiske lande, er det iøjnefaldende, at lande som Tyskland og Storbritannien, der begge har traditionsrige og fremtrædende public service-medier, scorer markant lavere på begge parametre end de nordiske lande. I både Tyskland og Storbritannien kan en stigende politisk polarisering have indflydelse på resultatet. Således viste resultatet fra den internationale analyse sidste år et fald i tilliden til BBC; noget, der især var påvirket af, at flere mænd, som stemte til højre for midten, udtrykte mistillid til BBC (Newman et al., 2022).

Figur 8: Personlig/samfundsmæssig vigtighed af public service, international sammenligning

Figur 8: Personlig/samfundsmæssig vigtighed af public service, international sammenligning. Q1_PSM_2023g_1. Hvor vigtige er public service-nyheder fra DR og TV2 for dig personligt? / Q1_PSM_2023g_2. Hvor vigtige er public service-nyheder fra DR og TV2 efter din mening for samfundet som helhed? Figuren angiver i procent hvor mange, der mener public service er "vigtigt" (ret/meget).

Public service som både et samfundsmæssig og personligt gode

Public service-nyhedsmedier skal ideelt set være nyhedsmedier, der rammer størstedelen af danskerne på trods af forskelle mellem for eksempel alder, bopæl, indkomst, uddannelsesnivea, politisk ståsted og politisk interesse. I DR's seneste public servicekontrakt, der løber fra 2022 til 2025, fremhæves i afsnit 2 om DR's rolle og overordnede formål blandt andet, at DR skal bruges

af hele befolkningen og understøtte den demokratiske samtale, ligesom DR skal skabe værdi for den enkelte (Kulturministeriet, 2022). I TV 2's seneste programtilladelse, der løber fra 2019 til 2023 fremhæves det blandt andet, at TV 2 "skal sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat" (Kulturministeriet, 2018). Gennem tiderne har disse meget ambitiøse mål været genstand for debat; både forskning og offentlige redegørelser har sat spørgsmålstegn ved, om public service-nyhedsmediernes vil være i stand til at møde disse ambitioner i et mediemarked med et stadigt stigende udbud af stadig flere differentierede tjenester. Rapporten fra det såkaldte public service-udvalg, der udkom fra 2016, problematiserede især spørgsmålet om, hvorvidt de yngre generationer også ville benytte sig af public service (Kulturministeriet 2016), mens især svensk forskning har fokuseret på spørgsmålet om klasse, uddannelsesniveau og mediebrug (Lindell, 2018).

Figur 9 viser, at i det store hele så oplever danskerne på tværs af forskelle som alder, bopæl, indkomst, uddannelsesniveau, politisk ståsted og politisk interesse, at public service spiller en vigtig rolle for samfundet. Der er med andre ord overordnet set en forholdsvis ens opfattelse af, at public service spiller en vigtig rolle for samfundet. Et dybere blik på de enkelte kategorier afslører dog også visse forskelle. Ser vi på aldersgrupperne, er det de 18-24-årige, der i lavest omfang (59 pct.), mener, at public service er af vigtighed for samfundet, mens 79 pct. af både de 55-64-årige og aldersgruppen 65 år og opefter, svarer, at public service er meget eller ret vigtigt for samfundet. Ser vi på forskelle i forhold til bopæl/region er forskellene noget mindre med en 'bund' i Nordjylland på 70 pct. og en 'top' i Syddanmark på 77 pct. Indkomst gør også en forskel, men her udelukkende i forhold til, om respondenterne har en lav indkomst eller ikke, og selv her er forskellen ikke mere end 6 procentpoint. Forskellen mellem kortuddannedes og langtuddannedes opfattelse af public service-nyhedsmediernes samfundsmæssige værdi er noget større, nemlig 10 procentpoint, ligesom der er 9 procentpoints forskel på vurderingen af spørgsmålet ud fra henholdsvis et mere venstreorienteret (80 pct.) og et mere højreorienteret politisk ståsted (71 pct.). Endelig findes den største forskel på den samfundsmæssige betydning, hvis vi kigger på variabelen 'politisk interesse'. Således svarer 80 pct af de respondenter, der erklærer sig 'meget interesserede i politik', at public service spiller en vigtig samfundsmæssig rolle, mens det samme kun gør sig gældende for 38 pct. af de respondenter, der svarer, at de ingen interesse har i politik.

Figur 9: Samfundsmæssig vigtighed af public service, demografisk

Figur 9: Samfundsmæssig vigtighed af public service, demografisk. Q1_PSM_2023g_2. Hvor vigtige er public service-nyheder fra DR og TV2 efter din mening for samfundet som helhed? Værdier under 2% ikke vist.

Figur 10 viser, at i det store hele så oplever danskerne på tværs af forskelle som alder, bopæl, indkomst, uddannelsesniveau, politisk ståsted og politisk interesse, at public service spiller en vigtig rolle for brugerne personligt. Der er med andre ord overordnet set en forholdsvis ens opfattelse af, at public service spiller en vigtig rolle for en personligt, om end denne rolle vægtes lavere – alt i alt – end vigtigheden af public service-nyhedsmediernes samfundsmæssige rolle. Her er det igen muligt at finde forskelle mellem de forskellige kategorier. For eksempel er det kun

52 pct. af de 18-24-årige, der oplever, at public service er af personlig vigtighed, mens tallet stiger med alderen, om end ikke proportionelt. Men fra aldersgruppen 45+ svarer over 70 pct., at de oplever, at public service er af personlig vigtighed for dem. Fordelt på regioner er svarprocenterne mere lige med en 'bund' i Nordjylland på 66 pct. og en 'top' i Syddanmark på 72 pct. Respondenter med lav indkomst og lav uddannelse oplever samlet set en lidt lavere personlig vigtighed i forbindelse med public service; men forskellene er dog begrænsede. I forhold til politisk observans er der en forskel på syv procentpoint mellem respondenter til venstre (73 pct.) og respondenter til højre (66 pct.); men den største forskel findes igen i forhold til interessen for politik, hvor de politisk interesserede oplever en klar personlig vigtighed af public service (77 pct.), mens den oplevelse svinder betydeligt i procent, jo mere den politiske interesse også daler.

Figur 10: Personlig vigtighed af public service, demografisk

Figur 10: Personlig vigtighed af public service, demografisk. Q1_PSM_2023g_1. Hvor vigtige er public service-nyheder fra DR og TV2 for dig personligt? Værdier under 2% ikke vist.

‘Crowding out’ – Betalende forbruger mere af alle slags medier

De skandinaviske public service-nyhedsmediers store betydning for nyhedsbrugerne leder med jævne mellemrum til debat om, hvorvidt public services-nyhedsmediernes succes samtidig er en udfordring for de private medier (Newman et al., 2023). Et aspekt af denne debat er den såkaldte ‘crowding out’-diskussion, der henviser til en antagelse om, at public services-nyhedsmedier fylder så meget på mediemarkedet, at der er for lidt plads til andre aktører. En undersøgelse fra 2016 udført af forskere fra Reuters Institute for the Study of Journalism på vegne af Kulturministeriet, og som findes som bilag til public service-udvalgets rapport fra samme år, konkluderede: *“Med hensyn til forskning i samspillet er der begrænset evidens for, at public service-medier har en negativ markedsmæssig effekt på private medier. Forskningen på området er mindre omfattende og næsten udelukkende udført af eller for interessenter. Nogle studier finder ingen effekt, enkelte studier en svag negativ effekt, og et enkelt studie hævder at have identificeret en positiv sammenhæng. Der er meget lidt uafhængig forskning på området, og der er ingen klar evidensbaseret konsensus.”* (Kulturministeriet, 2016b: 89). En senere undersøgelse fra 2020, der undersøger samspillet mellem public service-nyhedsmedier og online nyhedsmedier i EU-lande, konkluderer, at der ikke kan findes nogen signifikant negativ sammenhæng mellem brugen af online public service-nyheder og betalingsvillighed. I stedet fremhæves de nordiske lande som en region, hvor der både er stærke public service-nyhedsmedier og en høj villighed til at betale for nyheder fra private medier (Sehl et al., 2020).

I årets internationale rapport undersøges forholdet mellem offentlige og private medier ligeledes på tværs af de 19 deltagende lande med public service-nyhedsmedier. Her viser analyserne, at brugerne, der oplever, at public service er vigtigt for samfundet, er mere tilbøjelige til også at have læst en avis, enten offline eller online, i løbet af den seneste uge (Newman et al., 2023: 46). I figur 11 bygger vi videre på den undersøgelse og ser på sammenhængen i Danmark mellem brugere, der betaler for nyheder (377 respondenter), deres holdning til public service samt deres brug af public service. For hvert enkelt medie er der udregnet en p-værdi (se teksten under figuren), hvor p-værdier under 0,05 anses som udtryk for signifikante sammenhænge. Samlet set viser figuren, at der ikke er en negativ sammenhæng mellem en positiv opfattelse af public service-nyhedsmedier, brug af public service-nyhedsmedier online og betaling. Tværtimod peger analysen i retning af, at brugere, som betaler for nyheder, i højere grad bruger online public service-nyhedsmedier (DR, TV 2, TV 2 Regioner og Radio 4), end brugere, der ikke betaler for nyheder. Dette gælder især for DR og TV 2 online. *Crowding out*-tesen peger i retning, at forholdet mellem public service-nyhedsmedier og private medier skal ses som et ‘enten eller-spørgsmål’. Denne analyse, samt analysen i årets internationale rapport, peger i retning af, at forholdet mellem public service-nyhedsmedier og private nyhedsmedier nok snarere skal ses i et ‘både-og’ perspektiv.

Figur 11: Procentmæssig forskel betalende/ikke betalende: Vigtighed af public service og brug af public service-brands (online), Danmark 2023.

Figur 11: Procentmæssig forskel betalende/ikke betalende: Vigtighed af public service og brug af public service brands (online), Danmark 2023. Q1_PSM_2023. Hvor vigtige er public service-nyheder fra DR og TV2 for dig personligt?/ Q1_PSM_2023. Hvor vigtige er public service-nyheder fra DR og TV2 efter din mening for samfundet som helhed?/ Q5A. Hvilke, om nogen, af følgende har du brugt til at få adgang til nyheder i den seneste uge?/ Q5B. Hvilke, om nogen, af følgende har du brugt til at få adgang til nyheder i den seneste uge? Vælg alle gældende. Via online platforme (net, mobil, tablet, e-læser)/ Q7A. Har du betalt for online nyhedsindhold eller fået adgang til en online nyhedstjeneste mod betaling i det seneste år? (Dette kunne være et digitalt abonnement, kombineret digitalt/trykt abonnement eller enkeltstående betaling for en artikel eller e-udgave). N = 1944 (total sample frasorteret de, der ikke ved, om de betaler). Andel betalende, n= 377. Vigtighed af public service, personligt: p=0,000; vigtighed af public service, samfundsmæssigt: p=0,000; DR (online): p=0,000; TV 2 (online): p=0,022; TV 2 Regioner (online): p=0,004; Radio4 (online): p=0,002.

At den danske befolkning i så høj grad oplever en både samfundsmæssig og personlig vigtighed af public service-nyhedsmedier, hænger sammen med den udbredte brug af disse nyhedsmedier i befolkningen. I de følgende figurer går vi i dybden med denne brug og ser nærmere på de forskellige typer af public service-brands, både de nationale og de lokale/regionale, samt hvordan disse anvendes af forskellige grupper af befolkningen fordelt på alder og region.

I Figur 12 har vi fremhævet brugen af DR, TV 2 og Radio 4 fordelt på alder og henholdsvis brug af flow/online. Derudover har vi samlet samtlige andre nationale nyhedsmedier i vores sample, for eksempel morgenaviser, tabloidaviser og nicheaviser i en figur for at illustrere forskelle og ligheder mellem brug af public service-nyhedsmedier og private nyhedsmedier – både i print og online.

Figur 12 viser således, at det er i aldersgrupperne 45+, at vi finder de fleste brugere af flow-tv på DR og TV 2, og de fleste brugere af printaviser. Lidt overraskende er det dog, at 35 pct. af de 18-24-årige læser aviser på print, mens kun 20 pct. af aldersgruppen ser flow-tv på DR, og 15 pct. ser flow-tv på TV 2. Her skal vi dog huske på, at vi har samlet alle private aviser under ét; velvidende, at der er klare forskelle på aldersgruppernes tilgang til de individuelle aviser.

Ser vi på brugen af online på tværs af mediegrupper, sker der et klart skifte mellem aldersgrupper. De yngre generationer kommer her meget bedre med, mens brugerne, der er 65+ i mindre omfang anvender online, både public service-medier og i forhold til private medier. Det er også værd at fremhæve, at Radio 4 kun har et meget begrænset antal brugere i alle aldersgrupper og på tværs af platform – traditionel radio og online.

Figur 12: Nationale public service-brands fordelt på alder

Figur 12: Nationale public service-brands fordelt på alder. Q5A. Hvilke af følgende brands har du brugt til at få offline adgang til nyheder i den sidste uge (via TV, radio, trykte og andre traditionelle medier)? Q5B. Hvilke af følgende medier har du brugt til at se/læse nyheder online inden for den seneste uge (via websider, apps, sociale medier og andre former for adgang via internettet)? Andre medier traditionelt er alle printmedier, Andre medier online er alle brands, der har rødder som avis/magasinet.

Lokale- og regionale public service-medier

I figur 13 ser vi på brugen af lokale og regionale public service-medier ud fra de samme parametre som i figur 12. Figuren viser et generelt lavere brug på tværs af alle platforme, ligesom aldersgrupperne 55+ dominerer som brugere. Samtidig viser figuren, at især TV 2 Regionerne og DR P4 har godt fat i aldersgrupperne fra 45+, mens de yngre aldersgrupper i langt mindre omfang benytter sig af lokale nyheder på nogen som helst platform. At yngre mediebrugere i mindre omfang anvender lokale og regionale nyhedsmedier har også været et resultatet, som tidligere undersøgelser af mediebrug har fremhævet (se Blach-Ørsten, Mayerhöffer & Willig, 2019).

Figur 13: Lokale/regionale public service-brands fordelt på alder

Figur 13: Lokale/regionale public service-brands fordelt på alder. Q5A. Hvilke af følgende brands har du brugt til at få offline adgang til nyheder i den sidste uge (via TV, radio, trykte og andre traditionelle medier)? Q5B. Hvilke af følgende medier har du brugt til at se/læse nyheder online inden for den seneste uge (via websider, apps, sociale medier og andre former for adgang via internettet)?

Ser vi på brugen af lokale og regionale nyhedsbrands fordelt efter geografi, ser vi også en række forholdsvis klare forskelle, især mellem Region Hovedstaden og resten af landet. Først og fremmest er brugen i Region Hovedstaden den laveste på alle platforme, på nær for DR P4 (traditionel radio). Dette hænger sandsynligvis sammen med, at nationale medier i høj grad har hovedsæde i København og/eller dækker hovedstaden omfattende som følge af Københavns status og betydning i politik, kultur, sport og økonomi i Danmark. Brugen af de forskellige platforme er mere hyppig for de andre regioner, om end der er forskelle mellem platforme fra region til region. Nordjylland toppe således i brugen af regionale nyheder fra TV 2 og fra traditionelle lokale og regionale dagblade online. DR P4 bruges af flere i region Sjælland og Syddanmark end i hovedstaden og i Nordjylland. Den traditionelle gratis ugeavis bruges næsten ens på tværs af regioner, men brugen på print er en lille smule mere hyppig end online, især i hovedstaden og i region Sjælland. Omvendt klarer de traditionelle lokale og regionale dagblade sig bedre online end på print, om end forskellene her også kan være ret begrænsede.

Figur 14: Lokale/regionale public service-brands fordelt på region

Figur 14: Lokale/regionale public service-brands fordelt på region. Q5A. Hvilke af følgende brands har du brugt til at få offline adgang til nyheder i den sidste uge (via TV, radio, trykte og andre traditionelle medier)? Q5B. Hvilke af følgende medier har du brugt til at se/læse nyheder online inden for den seneste uge (via websider, apps, sociale medier og andre former for adgang via internettet)?

Podcasts

Nyhedspodcast-lytning – fortsat ekspansion

Podcastmarkedet i Danmark er i 2023 i fortsat vækst: Nyhedspodcast-udbydere, der allerede var aktive på markedet, har konsolideret eller udvidet deres udbud, og nye aktører lancerer audio-tjenester for at få en del af kagen. Kommercielle medier som Bauer Media og JFM (Jysk-Fynske Medier) har søsat nye podcasttitler; Jyllands-Posten starter en ny daglig nyhedspodcast; TV 2 tilbyder en daglig nyhedspodcast og to ugentlige tematiske podcasts; DR investerer yderligere i serie-audioformater; Zetland øger produktionskvaliteten og forbedrer lytteoplevelsen i overblikssåvel som dybdeformater.

Denne udvikling, der svarer helt til, hvad der sker på de internationale markeder, kan ses som et svar på den stigende interesse for podcast blandt danske mediebrugere, som vi har kortlagt i de foregående års rapporter. Udviklingen fortsætter i 2023, hvor 34 pct. af danskerne siger, at de har lyttet til en podcast inden for den seneste måned, en stigning på 6 procentpoint siden 2021.

Figur 15: Brug af podcast, Danmark 2021-2023

Figur 15: Brug af podcast, Danmark 2021-2023. Q11F_2018. En podcast er en serie af digitale lydfiler, som du kan downloade, abonnere på eller lytte til. Hvilke af følgende typer podcasts har du lyttet til i den seneste måned? Vælg venligst alle relevante svar.

Et blik på de internationale tal (ikke vist her) tilsiger, at der formentlig er plads til yderligere vækst i podcast-lytningen i Danmark: I Norge og Sverige er der henholdsvis 39 pct. og 44 pct., der lytter til podcast, og også i USA (41 pct.), Irland (44 pct.) og Spanien (45 pct.) ligger lytningen højt (se også årets internationale rapport).

Figur 16: Brug af podcasts fordelt på aldersgrupper

Figur 16: Brug af podcasts fordelt på aldersgrupper. Q11F_2018. En podcast er en serie af digitale lydfile, som du kan downloade, abonnere på eller lytte til. Hvilke af følgende typer podcasts har du lyttet til i den seneste måned? Vælg venligst alle relevante svar.

I forhold til aldersgrupper er situationen den, at efter at podcastlytningen er steget betydeligt blandt de to yngste aldersgrupper i de foregående år, stagnerer den i 2023, på henholdsvis 64 pct. og 57 pct. (Figur 16). Til gengæld er der en klar stigning med 6 procentpoint i den mellemste aldersgruppe 35-44 år til 47 pct. Selv om podcastlytningen stiger med 3 procentpoint både blandt de 45-54-årige (27 pct.) og de 55-64-årige (22 pct.), er der fortsat markant færre i disse alderssegmenter, der lytter til podcast. Blandt danskere over 65 år er podcastlytningen minimal (11 pct.).

Figur 17: Ændring af tid forbrugt på lytning af podcast

Figur 17: Ændring af tid forbrugt på lytning af podcast. Q1_Podcasts_2023. Du bedes nu tænke på dine podcastvaner ... hvordan har de ændret sig inden for det seneste år? N=687

Podcastlytterne oplever selv situationen således, at cirka en tredjedel i alle aldersgrupper mener, at de har brugt mere tid på at lytte til podcast, mens betydeligt færre har sat det ned (Figur 17). Det er særligt i gruppen 35-44 år, at folk synes, de har sat deres forbrug op (41 pct.); men også de to ældste grupper tilkendegiver, at de har sat deres forbrug af podcast op (henh. 38 pct. og 35 pct.).

Det er kun en begrænset del af podcastlytningen, der handler om nyheder. Emnemæssigt er der på tværs af befolkningen stadig nogenlunde lige stor interesse for de forskellige aktualitetsprægede emner (Se Figur 15): 'Specialiserede emner' – en ret blandet kategori med videnskab, erhvervsliv, sundhed og medier – foretrækkes af 16 pct., 'Livsstilsemner' af 14 pct., 'Nyheder om politik og internationale begivenheder' af 13 pct., og 'Samtiden' (kriminalitet, sociale problemstillinger) foretrækkes af 12 pct.

Blandt unge 18-34 år foretrækkes podcasts om Livsstilsemner (29 pct.), med Specialiserede emner på andenpladsen (24 pct.) (ikke vist her), mens det er podcasts om Specialiserede emner og Samtiden, der appellerer mest til aldersgrupperne over 35 år. Podcasts om sport ligger nederst blandt vores emnekategorier i alle aldersgrupper (5 pct.).

Figur 18: Lytning til navngivne podcast, antal nævnt

Figur 18: Lytning til navngivne podcast, antal nævnt. Q2_Podcasts_2023. Du angav før, at du har lyttet til nyhedspodcasts inden for den seneste måned. [Hvor mange] Hvilke nyhedspodcasts lytter du regelmæssigt til? N=258

I 2023-undersøgelsen er Danmark et af de lande, hvor vi har haft mulighed for at gå mere i dybden med folks podcastpræferencer på nyhedsområdet. Vi spurgte de respondenter, der havde svaret ja til, at de har hørt en nyhedspodcast den seneste måned, hvilke nyhedspodcasts, de lytter til regelmæssigt. Kodningen af deres svar viser, at 72 pct. nævner mindst én navngiven podcast, 43 pct. nævner 2 podcasts, og 25 pct. nævner 3 podcasts. I fritekst bad vi også respondenterne nævne hvilke podcasts, de lytter til. På listen over de 10 mest aflyttede nyhedspodcasts topper DR med Genstart (26 pct.) og Orientering (6 pct.), og med Tiden, Slotsholmen og Curlingklubben på lavere placeringer. TV 2 mønstrer 5 pct. til Dato, BT har 4 pct. til Det Vi Taler om, og Podimo har 4 pct. til Her går det godt.

Figur 19: Top 10 podcasts

Figur 19: Top 10 podcasts. Q2_Podcasts_2023. Du angav før, at du har lyttet til nyhedspodcasts inden for den seneste måned. [Hvor mange] Hvilke nyhedspodcasts lytter du regelmæssigt til? N=285

På listen under disse 10 finder vi (med meget små respondenttal) podcasts som Ekstra Bladets Q&Co, Du lytter til Politiken og to internationale udgivere (New York Times; Joe Rogan).

DR's dominerende rolle som udgiver af indhold bliver tydelig, når vi ser på den samlede brug af forskellige udgiveres podcasts.

Figur 20: Top 5 udgivere af podcasts

Figur 20: Top 5 udgivere af podcasts. Du angav før, at du har lyttet til nyhedspodcasts inden for den seneste måned. [Hvor mange] Hvilke nyhedspodcasts lytter du regelmæssigt til? N=322

Indtil videre ser Danske Medier i denne tidlige fase af podcastformatet DR som en løftestang for de kommercielle udbydere, der er med til at åbne danskernes ører for potentialet i det nye medieformat (MediaWatch 13/2/2023). I foråret meldte DR dog ud, at de vil trække udvalgte podcasts ind på deres egen platform til podcasts, DR Lyd (MediaWatch 4/5/2023). I 2023 har vi ikke spurgt, hvilke platforme brugerne bruger til at aflytte podcasts, men i 2021-udgaven af *Danskerne brug af nyhedsmedier* (Schrøder, Blach-Ørsten & Eberholst, 2021) stillede vi spørgsmålet, og på det tidspunkt var platformene Apple Podcasts og Spotify dominerende med hhv. 27 pct. og 21 pct. Vi spurgte ikke specifikt til DR Lyd, men 16 pct. af brugerne svarede i 2021, at de brugte en udbyderspecifik platform. Det er oplagt, at DR Lyd har været en del af denne procentsats, ligesom det er oplagt, at en hjemtagen af udvalgte populære podcasts til eksklusiv distribution på DR's egen platform vil få konsekvenser for det økosystem omkring distributionen af podcasts, der er etableret i dag.

Litteratur

Blach-Ørsten, M., Mayerhöffer, E., & Willig, I. (2019). Publicistisk barometer 2019. Center for nyhedsforskning. Roskilde Universitet.

Båge, E. M. (2022). Public Service – at your service?: A study of attitudes toward the public service broadcasting company SVT. Master Thesis. Uppsala University

Curran, J., Iyengar, S., Brink Lund, A., & Salovaara-Moring, I. (2009). Media system, public knowledge and democracy: A comparative study. *European journal of communication*, 24(1), 5-26.

Karppinen, K., & Ala-Fossi, M. (2018). Finland: Maintaining the fragile consensus. *Transparency and Funding of Public Service Media–Die deutsche Debatte im internationalen Kontext*, 107-117.

Kulturministeriet (2016a). Public service de næste 10 år. Rapport fra public service-udvalget. [https://kum.dk/fileadmin/kum/5 Publikationer/2016/Rapport Public service-udvalget.pdf](https://kum.dk/fileadmin/kum/5_Publikationer/2016/Rapport_Public_service-udvalget.pdf)

Kulturministeriet (2016b). Public service de næste 10 år. Rapport fra public service-udvalget. Bilag. [https://kum.dk/fileadmin/kum/5 Publikationer/2016/BILAG Public Service Udvalgets rapport.pdf](https://kum.dk/fileadmin/kum/5_Publikationer/2016/BILAG_Public_Service_Udvalgets_rapport.pdf)

Kulturministeriet (2018). Tilladelse til TV 2 DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed 2019-2023. [https://kum.dk/fileadmin/kum/2 Kulturomraader/Medier/TV2/TV2 Public service-tilladelse 2019-2023 .pdf](https://kum.dk/fileadmin/kum/2_Kulturomraader/Medier/TV2/TV2_Public_service-tilladelse_2019-2023.pdf)

Kulturministeriet (2022). DR's public service-kontrakt 2022-2025. [https://kum.dk/fileadmin/kum/1 Nyheder og presse/2022/Public service-kontrakt for DR endelig.pdf](https://kum.dk/fileadmin/kum/1_Nyheder_og_presse/2022/Public_service-kontrakt_for_DR_endelig.pdf)

Lindell, J. (2018). Smaken för nyheter: Klasskillnader i det digitala medielandskapet. Nordicom, Göteborgs universitet.

Lindell, J., Jakobsson, P., & Stiernstedt, F. (2022). The media welfare state: A citizen perspective. *European Journal of Communication*, 37(3), 330-349.

Neff, T., & Pickard, V. (2021). Funding democracy: Public media and democratic health in 33 countries. *The International Journal of Press/Politics*, 19401612211060255.

Newman, N., Fletcher, R., Robertson, C.T., Eddy, K., & Nielsen, R.K. (2023). Reuters Institut Digital News Report 2022. Reuters Institute. University of Oxford.

Nielsen, R. K., Fletcher, R., Sehl, A., & Levy, D. (2016). Analysis of the relation between and impact of public service media and private media. Available at SSRN 2868065.

Palmer, R. & Toff, B. (2022). "Defining news avoidance. The importance of overall news consumption and intention". Præsentation på International Communication Association-konferencen, Paris, maj 2022.

Schrøder, K. & Blach-Ørsten, M. (2016). "The Nature of News Avoidance in a Digital World", in: N. Newman et al., Reuters Digital News Report 2016, University of Oxford.

Schrøder, K. C., Blach-Ørsten, M., & Eberholst, M. K. (2020). Is There a Nordic News Media System?: A descriptive comparative analysis of Nordic news audiences. *Nordic Journal of Media Studies*, 2(1), 23-35.

Schrøder, Blach-Ørsten & Eberholst (2022). Danskernes brug af nyhedsmedier 2022. Center for nyhedsforskning. Roskilde Universitet.

Schrøder, Blach-Ørsten & Eberholst (2021). Danskernes brug af nyhedsmedier 2021. Center for nyhedsforskning. Roskilde Universitet.

Sehl, A., Fletcher, R., & Picard, R. G. (2020). Crowding out: Is there evidence that public service media harm markets? A cross-national comparative analysis of commercial television and online news providers. *European Journal of Communication*, 35(4), 389-409.

Strömbäck, J. (2017). Does public service TV and the intensity of the political information environment matter?: *Journalism Studies*, 18(11), 1415-1432.

Villi, Mikko, m.fl. (2022). "Taking a break from news: a five-nation study of news avoidance in the digital era". *Digital Journalism* 10 (1), 148-164.